

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ СВОЙСТВ ПЬЕЗОМАТЕРИАЛОВ НА ТЕРМОНАПРЯЖЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ТОНКИХ ПЛАСТИНОК. I

© 2025. *Е. С. Глушанков, А. Б. Мироненко*

На основе известного решения задачи о действии линейного потока тепла в многосвязной тонкой пластинке из пьезоматериала проведены численные исследования влияния различных свойства пьезоматериала на значения напряжений в пластинке.

Ключевые слова: пьезоматериал, линейный поток тепла, температурные напряжения, свойства материала, модельный материал, пьезоэффект.

Введение. В современной науке и технике в качестве элементов конструкций широко используются пластинки с отверстиями, изготовленные из пьезоматериалов [1–7]. Под действием различных физических полей, в т.ч. тепловых, в таких элементах могут возникать высокие концентрации напряжений, которые необходимо учитывать при проектировании и эксплуатации конструкций. Одним из возможных методов снижения рисков разрушения конструкций является создание и применение новых материалов с наперед заданными свойствами, для чего требуется решение обратных задач теории упругости. В ряде случаев такое решение можно получить в аналитическом виде [8]. Для более сложных случаев можно прибегнуть к интерполяции результатов имитационного моделирования с использованием модельных материалов, обладающих конкретными свойствами, для чего сперва необходимо получить численные решения конкретных задач о температурном воздействии в пластинках из модельных материалов. В настоящее время разработаны методы определения термонапряженного состояния тонких пластинок из пьезоматериалов и решено множество конкретных задач о действии на пластинку разности температур [9, 10], линейного потока тепла [11, 12], конвективного теплообмена с внешней средой [13].

В данной работе с использованием известного решения задачи о действии линейного тепла в пластинке из пьезоматериала исследовано влияние различных свойств материала на значения напряжений в пластинке, на этой основе выделены закономерности влияния различных свойств пьезоматериала на термонапряженное состояние около отверстий в пластинке.

1. Постановка и решение задачи о действии линейного потока тепла.

Рассмотрим отнесенную к декартовой системе координат Oxy бесконечную многосвязную пластинку с отверстиями с контурами L_l ($l = \overline{1, \mathcal{L}}$), изготовленную из пьезоматериала. На контурах отверстий заданы значения температуры T_l , механические и электромагнитные воздействия отсутствуют. В пластинке действует линейный поток тепла плотности q под углом α (рис. 1). Механические и электромагнитные воздействия на бесконечности отсутствуют.

Рис. 1

Решение задачи определения термоэлектромагнитоупругого состояния пластинки сводится к последовательному решению двух задач: сперва – задачи теплопроводности, затем – задачи термоэлектромагнитоупругости.

Решение задачи теплопроводности сводится к определению относительной температуры T путем интегрирования уравнения теплопроводности [14]

$$k_{11} \frac{\partial^2 T}{\partial x^2} + 2k_{12} \frac{\partial^2 T}{\partial x \partial y} + k_{22} \frac{\partial^2 T}{\partial y^2} = 0, \quad (1.1)$$

при заданных граничных условиях. Здесь k_{ij} – коэффициенты теплопроводности материала пластинки.

Решение задачи термоэлектромагнитоупругости сводится к определению основных характеристик термоэлектромагнитоупругого состояния (напряжений σ_x , σ_y , τ_{xy} , деформаций ε_x , ε_y , γ_{xy} , индукций электрического поля D_x , D_y , напряженностей электрического поля E_x , E_y , индукций магнитного поля B_x , B_y , напряженностей магнитного поля H_x , H_y) путем интегрирования известной системы уравнений плоской задачи термоэлектромагнитоупругости, включающей в себя, среди прочих, уравнения электромагнитоупругого состояния

$$\begin{aligned} \varepsilon_x &= s_{11}\sigma_x + s_{12}\sigma_y + s_{16}\tau_{xy} + g_{11}D_x + g_{21}D_y + p_{11}B_x + p_{21}B_y + \alpha_1 T, \\ \varepsilon_y &= s_{12}\sigma_x + s_{22}\sigma_y + s_{26}\tau_{xy} + g_{12}D_x + g_{22}D_y + p_{12}B_x + p_{22}B_y + \alpha_2 T, \\ \tau_{xy} &= s_{16}\sigma_x + s_{26}\sigma_y + s_{66}\tau_{xy} + g_{16}D_x + g_{26}D_y + p_{16}B_x + p_{26}B_y + \alpha_6 T, \\ E_x &= -g_{11}\sigma_x - g_{12}\sigma_y - g_{16}\tau_{xy} + \beta_{11}D_x + \beta_{12}D_y + v_{11}B_x + v_{12}B_y + t_1 T, \\ E_y &= -g_{21}\sigma_x - g_{22}\sigma_y - g_{26}\tau_{xy} + \beta_{21}D_x + \beta_{22}D_y + v_{21}B_x + v_{22}B_y + t_2 T, \\ H_x &= -p_{11}\sigma_x - p_{12}\sigma_y - p_{16}\tau_{xy} + v_{11}D_x + v_{12}D_y + \chi_{11}B_x + \chi_{12}B_y + m_1 T, \\ H_y &= -p_{21}\sigma_x - p_{22}\sigma_y - p_{26}\tau_{xy} + v_{21}D_x + v_{22}D_y + \chi_{21}B_x + \chi_{22}B_y + m_2 T. \end{aligned} \quad (1.2)$$

Здесь s_{ij} – коэффициенты деформации материала; g_{ij} и p_{ij} – пьезоэлектрические и пьезомагнитные модули материала; β_{ij} , v_{ij} и χ_{ij} – коэффициенты диэлектрической, электромагнитной и магнитной проницаемостей материала; α_i – коэффициенты линейного теплового расширения материала; t_i и m_i – пирозлектрические и пиромагнитные модули материала.

Если обе поставленные задачи решать с использованием функций комплексной переменной, то значения относительной температуры T в точках пластинки могут быть определены по формуле [9–13]

$$T = T^* + 2 \operatorname{Re} F_5(z_5), \quad (1.3)$$

а значения основных характеристик термоэлектромагнитоупругого состояния – по формулам [9–13]

$$(\sigma_x, \sigma_y, \tau_{xy}) = 2 \operatorname{Re} \sum_{k=1}^5 (\mu_k^2, 1, -\mu_k) \Phi'_k(z_k); \quad (1.4)$$

$$(D_x, D_y, B_x, B_y) = 2 \operatorname{Re} \sum_{k=1}^5 (v_k \mu_k, -v_k, \rho_k \mu_k, -\rho_k) \Phi'_k(z_k); \quad (1.5)$$

$$(E_x, E_y, H_x, H_y) = (E_x^*, E_y^*, H_x^*, H_y^*) - 2 \operatorname{Re} \sum_{k=1}^5 (r_k^0, \mu_k r_k^0, h_k^0, \mu_k h_k^0) \Phi'_k(z_k); \quad (1.6)$$

В формулах (1.3)–(1.6) комплексные потенциалы теплопроводности $F_5(z_5)$ и термоэлектромагнитоупругости $\Phi_k(z_k)$ ($k = \overline{1, 5}$) являются функциями обобщенных комплексных переменных [9–13]

$$z_k = x + \mu_k y \quad (k = \overline{1, 5}), \quad (1.7)$$

μ_5 – корень характеристического уравнения теплопроводности [9–13]

$$k_{22}\mu^2 + 2k_{12}\mu + k_{11} = 0; \quad (1.8)$$

μ_k ($k = \overline{1, 4}$) – корни характеристического уравнения термоэлектромагнитоупругости [9–13]

$$l_8(\mu) = \begin{vmatrix} l_{4s}(\mu) & l_{3g}(\mu) & l_{3p}(\mu) \\ l_{3g}(\mu) & l_{2\beta}(\mu) & l_{2v}(\mu) \\ l_{3p}(\mu) & l_{2v}(\mu) & l_{2\chi}(\mu) \end{vmatrix} = 0, \quad (1.9)$$

в котором

$$l_{4s}(\mu) = s_{11}\mu^4 - 2s_{16}\mu^3 + (2s_{12} + s_{66})\mu^2 - 2s_{26}\mu + s_{22},$$

$$l_{3g}(\mu) = g_{11}\mu^3 - (g_{21} + g_{16})\mu^2 + (g_{12} + g_{26})\mu - g_{22},$$

$$l_{3p}(\mu) = p_{11}\mu^3 - (p_{21} + p_{16})\mu^2 + (p_{12} + p_{26})\mu - p_{22},$$

$$l_{2\beta}(\mu) = -\beta_{11}\mu^2 + 2\beta_{12}\mu - \beta_{22},$$

$$l_{2v}(\mu) = -v_{11}\mu^2 + 2v_{12}\mu - v_{22},$$

$$l_{2\chi}(\mu) = -\chi_{11}\mu^2 + 2\chi_{12}\mu - \chi_{22};$$

$v_k, \rho_k, p_k, q_k, r_k^0, h_k^0$ – известные комплексные постоянные материала; величины со звездочкой соответствуют компонентам решения задачи о действии линейного потока тепла в бесконечной сплошной пластинке [11, 12].

Структура функций $F_5(z_5)$ и $\Phi_k(z_k)$ ($k = \overline{1, 5}$) известна [9–13], а неизвестные постоянные, входящие в их разложения, могут быть определены методом рядов (для односвязных областей) или методом наименьших квадратов (как для односвязных, так и для многосвязных областей).

2. Методика исследования. Будем полагать, что пластинка изготовлена из модельного материала, физические постоянные которого связаны определенными соотношениями с постоянными некоторого базового материала.

В качестве базового материала для пластинки будем рассматривать следующие материалы:

– композит на основе $BaTiO_3 - CoFe_2O_4$ [7, 15]:

$$s_{11} = 7,165s_0, \quad s_{22} = 6,797s_0, \quad s_{66} = 19,912s_0, \quad s_{12} = -2,337s_0,$$

$$g_{16} = 2,028g_0, \quad g_{21} = -0,496g_0, \quad g_{22} = 1,157g_0,$$

$$p_{16} = 1,850p_0, \quad p_{21} = 0,576p_0, \quad p_{22} = 1,186p_0,$$

$$\beta_{11} = 0,156\beta_0, \quad \beta_{22} = 0,137\beta_0, \quad v_{11} = -0,190v_0, \quad v_{22} = -0,185v_0,$$

$$\chi_{11} = 0,336\chi_0, \quad \chi_{22} = 0,119\chi_0, \quad \alpha_1 = 8,530\alpha_0, \quad \alpha_2 = 1,990\alpha_0,$$

$$t_2 = 133,000t_0, \quad m_2 = 133,000m_0, \quad k_{11} = 2,5k_0, \quad k_{22} = 2,5k_0;$$

– композит на основе $CdSe$ и $BaTiO_3$ [7, 16]:

$$\begin{aligned} s_{11} &= 22,260s_0, & s_{22} &= 14,984s_0, & s_{66} &= 47,481s_0, & s_{12} &= -6,437s_0, \\ g_{16} &= 109,220g_0, & g_{21} &= -4,333g_0, & g_{22} &= 8,016g_0, \\ p_{16} &= 268,318p_0, & p_{21} &= 17,778p_0, & p_{22} &= 31,206p_0, \\ \beta_{11} &= 19,612\beta_0, & \beta_{22} &= 10,612\beta_0, & v_{11} &= 213,404v_0, & v_{22} &= -5,534v_0, \\ \chi_{11} &= 0,590\chi_0, & \chi_{22} &= 0,575\chi_0, & \alpha_1 &= -3,031\alpha_0, & \alpha_2 &= -0,608\alpha_0, \\ t_2 &= -40,853t_0, & m_2 &= 0,394m_0, & k_{11} &= 9,0k_0, & k_{22} &= 9,0k_0; \end{aligned}$$

– композит на основе $PZT-4$ и $CoFe_2O_4$ [7, 16]:

$$\begin{aligned} s_{11} &= 10,745s_0, & s_{22} &= 7,398s_0, & s_{66} &= 7,637s_0, & s_{12} &= -2,542s_0, \\ g_{16} &= 2,054g_0, & g_{21} &= -1,159g_0, & g_{22} &= 2,458g_0, \\ p_{16} &= 98,843p_0, & p_{21} &= 12,102p_0, & p_{22} &= 22,268p_0, \\ \beta_{11} &= 0,106\beta_0, & \beta_{22} &= 0,090\beta_0, & v_{11} &= -14,931v_0, & v_{22} &= -3,740v_0, \\ \chi_{11} &= 0,805\chi_0, & \chi_{22} &= 0,704\chi_0, & \alpha_1 &= -1,578\alpha_0, & \alpha_2 &= -0,326\alpha_0, \\ t_2 &= 2,405t_0, & m_2 &= 0,207m_0, & k_{11} &= 1,2k_0, & k_{22} &= 1,5k_0; \end{aligned}$$

Здесь введены обозначения: $s_0 = 10^{-6}$ МПа $^{-1}$, $g_0 = 10^{-2}$ МКл $^{-1}$ м 2 , $p_0 = 10^{-5}$ МТл $^{-1}$, $\beta_0 = 10^3$ Мн \cdot м 2 \cdot МКл $^{-2}$, $v_0 = 10^{-1}$ МКл $^{-1}$ \cdot м \cdot МА, $\chi_0 = 10^{-1}$ МПа \cdot МТл $^{-2}$, $\alpha_0 = 10^{-6}$ К $^{-1}$, $t_0 = 10^{-3}$ Мн(МКл \cdot К) $^{-1}$, $m_0 = 10^{-3}$ МА(м \cdot К) $^{-1}$, $k_0 = 1$ Вт(м \cdot К) $^{-1}$.

В качестве соотношений, связывающих постоянные модельного и базового материалов, выберем следующие [17]:

$$\begin{aligned} k'_{ij} &= \lambda_k k_{ij}, & s'_{ij} &= \lambda_s s_{ij}, & g'_{ij} &= \lambda_g g_{ij}, & p'_{ij} &= \lambda_p p_{ij}, & \beta'_{ij} &= \lambda_\beta \beta_{ij}, \\ v'_{ij} &= \lambda_v v_{ij}, & \chi'_{ij} &= \lambda_\chi \chi_{ij}, & \alpha'_i &= \lambda_\alpha \alpha_i, & t'_i &= \lambda_t t_i, & m'_i &= \lambda_m m_i, \end{aligned} \quad (2.1)$$

где $\lambda_k, \lambda_s, \lambda_g, \lambda_p, \lambda_\beta, \lambda_v, \lambda_\chi, \lambda_\alpha, \lambda_t, \lambda_m$ – некоторые числовые параметры. Кроме того, на основе идей, изложенных в работе [17], для оценки влияния пьезоэффекта введем следующие комплексные параметры:

– параметр λ_{TE} для оценки влияния электрических и магнитных свойств:

$$\lambda_g = \lambda_p = \lambda_t = \lambda_m = \lambda_{TE}, \quad \lambda_\beta = \lambda_v = \lambda_\chi = 1/\lambda_{TE}; \quad (2.2)$$

– параметр λ_{TEE} для оценки влияния только магнитных свойств:

$$\lambda_p = \lambda_v = \lambda_m = \lambda_{TEE}, \quad \lambda_\chi = 1/\lambda_{TEE}; \quad (2.3)$$

– параметр λ_{TME} для оценки влияния только электрических свойств:

$$\lambda_g = \lambda_\beta = \lambda_v = \lambda_{TME}, \quad \lambda_\beta = 1/\lambda_{TME}; \quad (2.4)$$

При значении параметра $\lambda_{TE} \rightarrow 0$ задача термоэлектромагнитоупругости распадается на две независимые задачи: задачу термоупругости и задачу электромагнитостатики, причем последняя задача имеет однородное решение. При значении параметра $\lambda_{TEE} \rightarrow 0$ задача термоэлектромагнитоупругости распадается на задачу термоэлектроупругости и задачу магнитостатики, причем последняя задача имеет однородное решение. При значении параметра $\lambda_{TME} \rightarrow 0$ задача термоэлектромагнитоупругости распадается на задачу термомагнитоупругости и задачу электростатики, причем последняя задача имеет однородное решение.

3. Численные исследования. Рассмотрим бесконечную изготовленную из модельного пьезоматериала, с одним круговым отверстием (рис. 2). На контуре отверстия задана нулевая температура. Контур свободен от внешних усилий, электромагнитные воздействия отсутствуют. На бесконечности действует линейный поток тепла, механические и электромагнитные воздействия отсутствуют.

пластинку,

Рис. 2

Известно точное аналитическое решение данной задачи [11].

В табл. 1 приведены значения напряжений σ_s по контуру отверстия в окрестности некоторых точек контура с центральными углами θ , отсчитываемыми от положительного направления оси Ox , в зависимости от значений параметров λ_{TE} , λ_{TEE} или λ_{TME} , когда остальные двенадцать параметров (2.1)–(2.4) равны единице.

Таблица 1

Параметр	θ , рад.	Значения параметра										
		0	0,001	0,01	0,1	0,5	1	2	10	100	1000	∞
Базовый материал М1												
λ_{TE}	$\pi/12$	0,036	0,036	0,036	0,036	0,005	-0,188	-0,932	-1,787	-1,800	-1,800	–
	$\pi/6$	0,102	0,102	0,102	0,101	0,039	-0,357	-1,994	-4,143	-4,179	-4,179	–
	$\pi/4$	0,204	0,204	0,204	0,203	0,116	-0,448	-3,113	-7,675	-7,764	-7,764	–
	$\pi/3$	0,327	0,327	0,327	0,326	0,241	-0,330	-3,597	-12,968	-13,229	-13,229	–
	$5\pi/12$	0,433	0,433	0,433	0,433	0,393	0,120	-1,834	-18,937	-20,191	-20,192	–
	$\pi/2$	0,476	0,476	0,476	0,476	0,476	0,476	0,476	0,476	0,476	0,476	–
λ_{TEE}	$\pi/12$	0,018	0,018	0,018	0,018	-0,008	-0,188	-1,609	-70,710	*	*	*
	$\pi/6$	0,069	0,069	0,069	0,068	0,016	-0,357	-3,278	-125,083	*	*	*
	$\pi/4$	0,166	0,166	0,166	0,165	0,089	-0,448	-4,650	-157,078	*	*	*
	$\pi/3$	0,297	0,297	0,297	0,297	0,219	-0,330	-4,631	-169,901	*	*	*
	$5\pi/12$	0,422	0,422	0,422	0,422	0,385	0,120	-1,986	-159,526	*	*	*
	$\pi/2$	0,476	0,476	0,476	0,476	0,476	0,476	0,476	0,476	*	*	*
λ_{TME}	$\pi/12$	-0,172	-0,172	-0,172	-0,172	-0,174	-0,188	-0,242	-0,306	*	*	*
	$\pi/6$	-0,326	-0,326	-0,326	-0,326	-0,330	-0,357	-0,466	-0,613	*	*	*
	$\pi/4$	-0,405	-0,405	-0,405	-0,405	-0,411	-0,448	-0,630	-0,953	*	*	*
	$\pi/3$	-0,279	-0,279	-0,279	-0,279	-0,286	-0,330	-0,591	-1,387	*	*	*
	$5\pi/12$	0,149	0,149	0,149	0,149	0,145	0,120	-0,065	-1,890	*	*	*
	$\pi/2$	0,476	0,476	0,476	0,476	0,476	0,476	0,476	0,476	*	*	*
Базовый материал М3												
λ_{TE}	$\pi/12$	-0,014	-0,014	-0,014	-0,014	-0,018	-0,029	-0,039	-0,041	-0,041	-0,041	–
	$\pi/6$	-0,046	-0,046	-0,046	-0,046	-0,052	-0,073	-0,088	-0,090	-0,090	-0,090	–
	$\pi/4$	-0,090	-0,090	-0,090	-0,090	-0,095	-0,110	-0,122	-0,124	-0,124	-0,124	–
	$\pi/3$	-0,103	-0,103	-0,103	-0,103	-0,106	-0,116	-0,130	-0,136	-0,136	-0,136	–
	$5\pi/12$	-0,097	-0,097	-0,097	-0,097	-0,098	-0,101	-0,116	-0,138	-0,139	-0,139	–
	$\pi/2$	-0,094	-0,094	-0,094	-0,094	-0,093	-0,091	-0,080	0,104	6,320	202,894	–
λ_{TEE}	$\pi/12$	-0,016	-0,016	-0,016	-0,016	-0,018	-0,029	*	*	*	*	*
	$\pi/6$	-0,044	-0,044	-0,044	-0,045	-0,049	-0,073	*	*	*	*	*
	$\pi/4$	-0,087	-0,087	-0,087	-0,087	-0,091	-0,110	*	*	*	*	*
	$\pi/3$	-0,104	-0,104	-0,104	-0,104	-0,106	-0,116	*	*	*	*	*
	$5\pi/12$	-0,097	-0,097	-0,097	-0,097	-0,098	-0,101	*	*	*	*	*
	$\pi/2$	-0,093	-0,093	-0,093	-0,093	-0,093	-0,091	*	*	*	*	*
λ_{TME}	$\pi/12$	-0,031	-0,031	-0,031	-0,031	-0,031	-0,029	*	*	*	*	*
	$\pi/6$	-0,080	-0,080	-0,080	-0,079	-0,078	-0,073	*	*	*	*	*
	$\pi/4$	-0,114	-0,114	-0,114	-0,114	-0,113	-0,110	*	*	*	*	*
	$\pi/3$	-0,113	-0,113	-0,113	-0,113	-0,113	-0,116	*	*	*	*	*
	$5\pi/12$	-0,099	-0,099	-0,099	-0,099	-0,099	-0,101	*	*	*	*	*
	$\pi/2$	-0,092	-0,092	-0,092	-0,092	-0,092	-0,091	*	*	*	*	*

В табл. 2 приведены значения σ_s в окрестности точки $\theta = \pi/4$ рад. в зависимости от значений одного из параметров (2.1)–(2.4), когда остальные параметры равны 1.

Таблица 2

Параметр	Значения параметра										
	0	0,001	0,01	0,1	0,5	1	2	10	100	1000	∞
Базовый материал М1											
λ_k	–	-448,430	-44,843	-4,484	-0,897	-0,448	-0,224	-0,045	-0,004	0,000	0,000
λ_s	-5,478	-5,417	-4,925	-2,582	-0,829	-0,448	-0,234	-0,048	-0,005	0,000	0,000
λ_g	-0,405	-0,405	-0,406	-0,413	-0,437	-0,448	-0,424	-0,128	-0,010	-0,001	0,000
λ_p	0,112	0,111	0,106	0,056	-0,169	-0,448	-1,000	-4,321	-2,005	-0,209	0,000
λ_β	*	-0,953	-0,902	-0,661	-0,486	-0,448	-0,427	-0,409	-0,405	-0,405	-0,405
λ_v	-0,395	-0,395	-0,395	-0,400	-0,422	-0,448	-0,503	-0,961	3,471	0,394	0,204
λ_χ	*	-157,078	-47,524	-5,820	-1,059	-0,448	-0,142	0,104	0,160	0,165	0,166
λ_α	-0,636	-0,635	-0,634	-0,617	-0,542	-0,448	-0,261	1,236	18,077	186,494	–
λ_t	-0,427	-0,427	-0,427	-0,429	-0,437	-0,448	-0,470	-0,646	-2,619	-22,349	–
λ_m	0,165	0,165	0,159	0,104	-0,142	-0,448	-1,062	-5,971	-61,199	-613,472	–
λ_{TE}	0,204	0,204	0,204	0,203	0,116	-0,448	-3,113	-7,675	-7,764	-7,764	–
λ_{TEE}	0,166	0,166	0,166	0,165	0,089	-0,448	-4,650	-157,078	*	*	*
λ_{TME}	-0,405	-0,405	-0,405	-0,405	-0,411	-0,448	-0,630	-0,953	*	*	*
Базовый материал М2											
λ_k	–	-11,078	-1,108	-0,111	-0,022	-0,011	-0,006	-0,001	0,000	0,000	0,000
λ_s	-0,019	-0,019	-0,019	-0,018	-0,014	-0,011	-0,008	-0,002	0,000	0,000	0,000
λ_g	-0,015	-0,015	-0,015	-0,015	-0,014	-0,011	-0,004	0,001	0,000	0,000	0,000
λ_p	0,001	0,001	0,001	0,000	-0,007	-0,011	-0,009	-0,002	0,000	0,000	0,000
λ_β	*	*	*	*	-0,007	-0,011	-0,013	-0,014	-0,014	-0,014	-0,014
λ_v	-0,010	-0,010	-0,010	-0,010	-0,010	-0,011	*	*	*	*	*
λ_χ	*	*	*	*	-0,016	-0,011	-0,008	-0,004	-0,003	-0,003	-0,003
λ_α	-0,008	-0,008	-0,008	-0,008	-0,009	-0,011	-0,014	-0,041	-0,343	-3,360	–
λ_t	-0,012	-0,012	-0,012	-0,012	-0,011	-0,011	-0,010	-0,004	0,068	0,787	–
λ_m	-0,003	-0,003	-0,003	-0,003	-0,007	-0,011	-0,020	-0,088	-0,855	-8,527	–
λ_{TE}	-0,008	-0,008	-0,008	-0,008	-0,009	-0,011	-0,013	-0,013	-0,013	-0,013	–
λ_{TEE}	-0,003	-0,003	-0,003	-0,003	-0,004	-0,011	*	*	*	*	*
λ_{TME}	-0,014	-0,014	-0,014	-0,014	-0,014	-0,011	*	*	*	*	*
Базовый материал М3											
λ_k	–	-109,670	-10,967	-1,097	-0,219	-0,110	-0,055	-0,011	-0,001	0,000	0,000
λ_s	-0,196	-0,195	-0,194	-0,182	-0,141	-0,110	-0,076	-0,022	-0,002	0,000	0,000
λ_g	-0,122	-0,122	-0,122	-0,123	-0,120	-0,110	-0,084	-0,018	-0,001	0,000	0,000
λ_p	-0,105	-0,105	-0,105	-0,110	-0,118	-0,110	-0,080	-0,018	-0,002	0,000	0,000
λ_β	*	*	*	*	-0,107	-0,110	-0,112	-0,113	-0,114	-0,114	-0,114
λ_v	-0,108	-0,108	-0,108	-0,108	-0,109	-0,110	*	*	-0,089	-0,090	-0,090
λ_χ	*	*	*	*	-0,120	-0,110	-0,101	-0,090	-0,087	-0,087	-0,087
λ_α	-0,070	-0,070	-0,070	-0,074	-0,090	-0,110	-0,149	-0,467	-4,043	-39,800	–
λ_t	-0,095	-0,095	-0,095	-0,096	-0,102	-0,110	-0,125	-0,245	-1,601	-15,161	–
λ_m	-0,055	-0,055	-0,055	-0,060	-0,082	-0,110	-0,165	-0,604	-5,542	-54,929	–
λ_{TE}	-0,090	-0,090	-0,090	-0,090	-0,095	-0,110	-0,122	-0,124	-0,124	-0,124	–
λ_{TEE}	-0,087	-0,087	-0,087	-0,087	-0,091	-0,110	*	*	*	*	*

В таблицах ячейки со значением « \leftarrow » соответствуют случаям неограниченных напряжений, а ячейки со значением « $*$ » соответствуют случаям, когда среди корней характеристического уравнения (1.9) имеются вещественные корни, что невозможно для реальных материалов [7, 17].

Из данных, приведенных в таблицах, следует, что все свойства материала пластинки должны учитываться при проведении численных расчетов. При этом, пренебрежение любыми из свойств материала приводит к существенному искажению реальных результатов. В то же время, в вопросе поиска новых материалов это может быть полезно.

Изменение степени учета комплекса электрических свойств материала пластинки (параметр λ_{TME}) приводит к малозначительным изменениям значений напряжений, тогда как изменение степени учета магнитных свойств (параметр λ_{TEE}) и, ещё в большей степени, всех электромагнитных свойств (параметр λ_{TE}) оказывает существенное влияние на расчетные значения напряжений. При этом, устремление этих параметров к нулю приводит к стабилизации значений напряжений, а устремление к бесконечности – к неограниченному росту напряжений (если возможно существование модельного материала с рассматриваемым комплексом свойств).

Описанный здесь неограниченный рост концентрации напряжений связан с ростом степени проявления пьезоэлектрических (параметр λ_t) и/или пьромагнитных свойств (параметр λ_m) материала пластинки. К аналогичному эффекту приводит рост степени линейного теплового расширения материала (параметр λ_α).

А изменение в широких пределах остальных электромагнитных свойств (параметры $\lambda_g, \lambda_p, \lambda_\beta, \lambda_\nu, \lambda_\chi$), как и упругих свойств (параметр λ_s) приводит к изменениям значений напряжений в конечных пределах, причем росту значений параметров $\lambda_s, \lambda_g, \lambda_p$ соответствует снижение концентрации напряжений вплоть до нулевой.

Также следует заметить, что значения напряжений находятся в обратной пропорциональной зависимости от параметра λ_k : уменьшение этого параметра приводит к неограниченному росту концентрации напряжений, а увеличение – к уменьшению концентрации вплоть до нулевой.

Исследования проводились в Донецком государственном университете в рамках государственного задания (№ госрегистрации 124012400354-0).

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Берлинкур Д. Пьезоэлектрические и пьезомагнитные материалы и их применение в преобразователях / Д. Берлинкур, Д. Керран, Г. Жаффе // Физическая акустика. – М.: Мир, 1966. – Т. 1, ч. А. – С. 204–326.
2. Най Дж. Физические свойства кристаллов и их описание при помощи тензоров и матриц / Дж. Най. – М.: Изд-во иностр. лит., 1960. – 388 с.
3. Желудев И.С. Физика кристаллических диэлектриков / И.С. Желудев. – М.: Наука, 1968. – 463 с.
4. Ландау Л.Д. Электродинамика сплошных сред / Л.Д. Ландау, Е.М. Лифшиц. – М.: Наука, 1982. – 621 с.
5. Партон В. З. Электромагнитоупругость пьезоэлектрических и электропроводных тел / В. З. Партон, Б. А. Кудрявцев. – М.: Наука, 1988. – 472 с.
6. Калоеров С.А. Двумерные задачи электро- и магнитоупругости для многосвязных сред / С.А. Калоеров, А.И. Баева, О.И. Бороненко. – Донецк: Юго-Восток, 2007. – 270 с.
7. Калоеров С.А. Двумерные задачи электромагнитоупругости для многосвязных тел / С.А. Калоеров, А.В. Петренко. – Донецк: Юго-Восток, 2011. – 232 с.

8. Ватульян А.О. Коэффициентные обратные задачи механики / А.О. Ватульян. – М.: Физматлит, 2019. – 272 с.
9. Калоеров С.А. Двумерные задачи термоэлектромагнитоупругости для многосвязных сред / С.А. Калоеров, О.А. Сорочан // Теорет. и прикладная механика. – 2008. – Вып. 44. – С. 61–79.
10. Калоеров С.А. Плоская задача термоэлектромагнитоупругости для многосвязных сред / С.А. Калоеров, О.А. Сорочан // Прикладная механика. – 2009. – Т. 45, № 4. – С. 81–91.
11. Калоеров С.А. Действие линейного потока тепла в пьезопластиках / С.А. Калоеров, Е.С. Глушанков // Вестн. Донец. нац. ун-та. Сер. А: Естеств. науки. – 2017. – № 1. – С. 12–25.
12. Калоеров С.А. Действие линейного потока тепла в пьезопластинках с отверстиями и трещинами / С.А. Калоеров, Е.С. Глушанков // Вестн. Донец. нац. ун-та. Сер. А: Естеств. науки. – 2018. – № 1. – С. 15–26.
13. Глушанков Е.С. Термоэлектромагнитоупругое состояние бесконечной многосвязной пьезопластики в условиях конвективного теплообмена при действии линейного потока тепла / Е.С. Глушанков // Журн. теорет. и прикладной механики. – 2021. – № 2 (75). – С. 18–29.
14. Космодамианский А.С. Температурные напряжения в многосвязных пластинках / А.С. Космодамианский, С.А. Калоеров. – К., Донецк: Вища шк., 1983. – 160 с.
15. Tian W.-Y. Multiple crack interaction problem in magneto-electroelastic solids / W.-Y. Tian, U. Gabbert // Europ. J. Mech. Part A. – 2004. – Vol. 23. – P. 599–614.
16. Hou P.-F. Three-dimensional Green's function for a point heat source in two-phase transversely isotropic magneto-electro-thermo-elastic material / P.-F. Hou, G.-H. Teng, H.-R. Chen // Mech. Mat. – 2009. – Vol. 41. – P. 329–338.
17. Калоеров С.А. Влияние значение пьезомодулей на пьезоэффект в задачах электромагнитоупругости / С.А. Калоеров, А.А. Самодуров // Теорет. и прикладная механика. – 2013. – Вып. 7 (53). – С. 118–130.
18. Лехницкий С.Г. Теория упругости анизотропного тела / С.Г. Лехницкий. – М.: Наука, 1977. – 416 с.

Поступила в редакцию 05.11.2025 г.

THE ANALYSIS OF THE INFLUENCE OF THE PIEZOELECTRIC MATERIAL'S PROPERTIES ON THE THERMO-STRESSED STATE OF THE THIN PLATES. I

E. S. Glushankov, A. B. Mironenko

The numerical research of the effects of various piezoelectric material's properties on the values of stresses in the plate was carried out based on the known solution of the problem of the heat flux action in the multiply connected piezoelectric plate.

Keywords: piezoelectric material, linear heat flux, thermal stresses, material's properties, model material, piezoelectric effect.

Глушанков Евгений Сергеевич

кандидат физико-математических наук,
доцент кафедры теории упругости и
вычислительной математики имени академика
А.С. Космодамианского,
старший научный сотрудник,
ФГБОУ ВО «Донецкий государственный
университет», г. Донецк, ДНР, РФ.
E-mail: evgenij.glushankov@gmail.com

Glushankov Evgenij Sergeevich

Cand. Sci., Phys.-Math.
Associate Professor at the Department of Elasticity
Theory and Computational Mathematics named after
academician A.S. Kosmodamiansiy,
Senior Researcher,
Donetsk State University, Donetsk, DPR, RF.

Мироненко Андрей Борисович

кандидат физико-математических наук,
доцент кафедры теории упругости и
вычислительной математики имени академика
А.С. Космодамианского,
старший научный сотрудник,
ФГБОУ ВО «Донецкий государственный
университет», г. Донецк, ДНР, РФ.
E-mail: andreyandrey80@mail.ru

Mironenko Andrey Borisovich

Cand. Sci., Phys.-Math.
Associate Professor at the Department of Elasticity
Theory and Computational Mathematics named after
academician A.S. Kosmodamiansiy,
Senior Researcher,
Donetsk State University, Donetsk, DPR, RF.